

LAS ESPECIES DEL GÉNERO *CRYPTOPHILUS* REITTER, 1874 (COLEOPTERA, EROTYLIDAE) DE LA REGIÓN INDO-BIRMANA

José Carlos Otero

Departamento de Zoología, Genética y Antropología Física, Facultad de Biología,
15782 Santiago de Compostela, España.

Email: josecarlos.otero@usc.es – ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-4774-0789>

[urn:lsid:zoobank.org:pub:F2D3ECDB-C1A0-4427-97F5-A7BB262DB676](https://zoobank.org/pub:F2D3ECDB-C1A0-4427-97F5-A7BB262DB676)

RESUMEN

Se describe e ilustra una nueva especie de *Cryptophilus* Reitter, 1874 (Coleoptera, Erotylidae) de Tailandia: *Cryptophilus palmi* sp. nov. Se presenta una clave y datos sobre la distribución geográfica de las especies de *Cryptophilus* Reitter, 1874 en la región Indo-Birmaniana.

Palabras clave. Coleoptera, Erotylidae, *Cryptophilus*, Tailandia, distribución, nueva especie.

ABSTRACT

The species of the genus *Cryptophilus* Reitter, 1874 (Coleoptera, Erotylidae) from the Indo-Burma Hotspot

A new species of *Cryptophilus* Reitter, 1874 (Coleoptera, Erotylidae) from Thailand is described and illustrated: *Cryptophilus palmi* sp. nov. A key and data on the geographic distribution of *Cryptophilus* Reitter, 1874 species in the Indo-Burma hotspot are presented.

Keywords. Coleoptera, Erotylidae, *Cryptophilus*, Thailand, distribution, new species.

Recibido/Received: 12/04/2024; **Aceptado/Accepted:** 25/09/2024; **Publicado en línea/Published online:** 28/11/2024

Cómo citar este artículo/Citation: Otero, J.C. 2024. Las especies del género *Cryptophilus* Reitter, 1874 (Coleoptera, Erotylidae) de la región Indo-Birmaniana. *Graellsia*, 80 (1-2): e753. <https://doi.org/10.3989/graeellsia.2024.v80.753>

Copyright: © 2024 SAM & CSIC. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) License.

Introducción

En las últimas décadas, varios autores (Iablokoff-Khnzorian, 1975; Arnet *et al.*, 2002; Węgrzynowicz, 2007; Lyubarsky, 2010, 2017; Bousquet *et al.*, 2013; Esser 2016, 2017) han estudiado las especies del género *Cryptophilus* Reitter, 1874 de diferentes partes del mundo. A pesar de ello, es muy poco lo que se conoce sobre la biodiversidad de diferentes familias de coleópteros del sur de Asia. Por ello, los intentos de estimar la diversidad de especies y el endemismo para la región Indo-Birmaniana (Mittermeier *et al.*, 2004) se ven obstaculizados por un conocimiento desigual de la taxonomía y distribución de especies y grupos.

La región Indo-Birmaniana tiene una compleja historia geológica y evolutiva. La colisión india en la masa continental asiática ha sido responsable de

la formación de la mayor parte de la topografía de la región Indo-Birmaniana, incluyendo la orientación general norte-sur de las montañas y ríos principales. La gran variación en la configuración del terreno, el clima y la latitud dentro la región ha dado lugar al desarrollo de muy diversos hábitats naturales y, en consecuencia, a una gran biodiversidad de especies animales y vegetales. Esta diversidad se ve reforzada por una elevada endemividad que puede deberse en gran medida al aislamiento del hábitat causado por periodos de oscilaciones del nivel del mar y cambios en la vegetación durante los episodios glaciares del Pleistoceno (Mittermeier *et al.*, 2004).

Cryptophilus es un pequeño género cuyas especies están ligadas a los grandes cuerpos fructíferos de hongos basidiomicetos, que suelen crecer en árboles debilitados o en madera muerta. Estos cuerpos

fructíferos constituyen el único alimento conocido de larvas y adultos (Węgrzynowicz, 2002).

La presente contribución está basada en el abundante material depositado en el Manchester Museum of Manchester y en el Museum of Zoology and Entomology de Lund, material propio y referencias bibliográficas.

Tras el estudio de dicho material se ha identificado una nueva especie de *Cryptophilus*.

Material y métodos

Las especies que se citan en el texto proceden de las instituciones que se relacionan más abajo, del material propio, el cedido por colegas y de referencias bibliográficas.

ACRÓNIMOS DE MUSEOS E INSTITUCIONES

MMCJ = Manchester Museum, coll. Colin Johnson, Manchester, Reino Unido

MZLU = Museum of Zoology and Entomology, Lund University, Lund, Suecia

La terminología y las mediciones de la nueva especie siguen a Otero & Pereira (2018). Las estructuras se midieron bajo un estereomicroscopio Leica M205C equipado con un sistema de análisis Application Suite: L = longitud, WL = relación anchura/longitud, E = excentricidad de los ojos (anchura/mitad de la longitud). La anchura se mide en la parte más ancha de una línea que une el límite anterior y posterior del ojo. L se utiliza para la longitud en vista dorsal, W para la anchura y Ø para el diámetro.

Resultados

Cryptophilus palmi sp. nov.

[urn:lsid:zoobank.org:act:E38A53EE-0254-4F13-9171-2A57E620E5C0](https://zoobank.org/act:E38A53EE-0254-4F13-9171-2A57E620E5C0)

MATERIAL ESTUDIADO

HOLOTIPO. ♂. Tailandia, Pattaya, 1979, leg. Thure Palm. Depositado en el MZLU.

PARATIPOS. 9 ♂♂ y 19 ♀♀ de la misma localidad, fecha y recolector que el holotipo. Depositados en el MZLU.

DESCRIPCIÓN

Longitud: 2,0–2,1 mm. Cuerpo oval, convexo. Coloración de pardo amarillenta a pardo rojiza; los apéndices más claros que el resto del cuerpo. Pubescencia blanquecina, poco levantada y moderadamente corta (L = 0,064–0,069 mm). Alas metatorácicas completamente desarrolladas.

Cabeza (Fig. 1a), incluidos los ojos, moderadamente transversa (WL = 1,7). Ojos subhemisféricos, poco protuberantes (E = 0,6) y moderadamente grandes (L = 0,157 mm). Facetas oculares de igual o menor

tamaño (Ø = 0,022 mm) que los puntos de la cabeza (Ø = 0,024–0,026 mm). Clípeo estrecho y truncado en el ápice; lados del clípeo distintamente elevados por encima de las inserciones de las antenas, que no son visibles dorsalmente. Antenas (Fig. 1b) (L = 0,589–0,600 mm) fuertes y espesas. 1º antenómero cilíndrico; el 3º es 1,1 veces más largo que el 2º; el 4º es 1,3 veces más corto que el 3º; el 5º es 1,3 veces más largo que el 4º; el 6º es 1,5 veces más corto que el 5º; el 7º es 1,2 veces más largo que el 6º; el 8º es tan ancho como el 7º y, 1,4 veces más corto.

Pronoto (Fig. 1a) moderadamente transverso (WL = 1,74) y 1,15 veces más ancho en la base que en el ápice; su mayor anchura está en el tercio basal. Márgenes laterales curvados y distintamente sinuados en la base. Ángulos posteriores redondeados; los anteriores no sobresalientes. Fosetas basales poco diferenciadas del punteado. Punteado fuerte y apretado; los puntos están separados por una distancia menor que su diámetro (Ø = 0,022–0,024 mm).

Élitros 3,07 veces más largos y 1,15 veces más anchos que el pronoto y provistos de un pequeño denticulo humeral. Punteado fuerte y menos denso que el del pronoto; los puntos están separados por una distancia mayor que su diámetro (Ø = 0,026–0,031 mm). Escutelo 3,0 veces más ancho que largo. Proceso prosternal (Fig. 1c) triangular, excavado en su medio y ensanchado apicalmente.

Patas relativamente robustas. Tarsómeros 1º, 2º y 3º bilobulados; el 4º es poco visible. Tibias sin espinas. Fórmula tarsal 5-5-5 en ambos sexos.

Edeago (Fig. 1d). Ápice del tegmen fuertemente triangular. Parámetros (Fig. 1d) con pocas (2–3) sedas largas en su ápice; margen externo con unas pocas (4–6) sedas largas.

Hembras. El octavo esternito está armado de un largo *spiculum gastrale*. Espermateca (Fig. 1e).

BIOLOGÍA

Desconocida.

ETIMOLOGÍA

Dedicada al Dr. Thure Palm, Uppsala, Suecia.

DIAGNOSIS DIFERENCIAL

Comparada con *C. propinquus* Reitter, 1874 y *C. angustus* (Rosenhauer, 1856) difiere por la forma del pronoto, tamaño relativo de los antenómeros y morfología del edeago y espermateca.

Clave de separación de las especies de la región Indo-Birmana

1. Especie bicolor: élitros pardo rojizo con cuatro manchas claras. Antenas gruesas: 8º antenómero no más ancho que el 7º. Pronoto 1,5 veces más ancho que largo detrás del medio y 1,2 veces

Fig. 1. *Cryptophilus palmi* sp. nov.: (a) aspecto general; (b) antena; (c) prosterno; (d) edeago; (e) espermateca.

Fig. 1. *Cryptophilus palmi* sp. nov.: (a) habitus; (b) antena; (c) prosternum; (d) aedeagus; (e) spermatheca.

Fig. 2. *Cryptophilus propinquus* Reitter, 1874: (a) aspecto general; (b) antena; (c) edeago. *Cryptophilus angustus* (Rosenhauer): (d) aspecto general; (e) antena; (f) edeago (según Esser, 2017).

Fig. 2. *Cryptophilus propinquus* Reitter: (a) habitus; (b) antena; (c) aedeagus. *Cryptophilus angustus* (Rosenhauer, 1856): (d) habitus; (e) antena; (f) aedeagus (after Esser, 2017).

más ancho en la base que en el ápice. Márgenes laterales redondeados. Fosetas basales visibles. Escutelo dos veces más ancho que largo. Élitros desprovistos de denticulo humeral. Saliente prosternal pequeño. Longitud: 2,5 mm

- **C. quadrisignatus** Motschulsky, 1860
 - Especies unicolores 2
2. Pronoto (Fig. 2d) 1,4 veces más ancho que largo; margen lateral regularmente redondeado. Fosetas basales bien visibles. Antenas (Fig. 2e) fuertes y espesas; artejos de la maza desiguales. 8° antenómero subcuadrado. Escutelo 2,0 veces más ancho que largo. Saliente prosternal pequeño. Edeago (Fig. 2f): ápice del tegmen lobulado. Parámero con numerosas (6–2) sedas alargadas en su ápice. Longitud: 2,0–2,3 mm
 - **C. angustus** (Rosenhauer, 1856)
 - Antenas delgadas, gráciles; artejos de la maza casi iguales 3
3. Pronoto (Fig. 2a) 1,5 veces más ancho que largo; margen lateral fuertemente redondeado hacia delante; ángulos anteriores y posteriores redondeados; su mayor anchura en el medio. Margen basal sinuado y provisto de dos fosetas basales pequeñas. Escutelo 3,0 veces más ancho que largo. Saliente prosternal grande, triangular y divergente apicalmente. Edeago (Fig. 2c): ápice del tegmen redondeado. Parámeros (Fig. 2c) con un pequeño número (2–3) de largas sedas en su extremo; margen externo sin sedas. Longitud: 2,6 mm
 - **C. propinquus** Reitter, 1874
 - Pronoto (Fig. 1a) 1,7 veces más ancho que largo; la mayor anchura del pronoto se sitúa en el tercio basal; margen lateral regularmente redondeado y sinuado basalmente. Fosetas basales poco visibles. Saliente prosternal grande, triangular y divergente apicalmente (Fig. 1c). Edeago (Fig. 1d): ápice del tegmen fuertemente triangular. Parámeros (Fig. 1d) con pocas (2–3) sedas largas en su ápice; margen externo con unas pocas sedas largas. Espermateca (Fig. 1e). Longitud: 2,0–2,1 mm
 - **C. palmi** sp. nov.

Distribución de las especies de la región Indo-Birmana

Cryptophilus angustus (Rosenhauer, 1856)

Distribución. Región paleártica: Islas Canarias, Madeira, Francia, Grecia, Italia, Portugal, España, Marruecos, Turquía, Cáucaso (Rusia, Georgia, Azerbaiyán, Armenia), Turkmenistán, Afganistán. Región oriental: Indonesia (Komodo), Tailandia, Birmania, India, Vietnam. Región australiana: Australia (Tonga) (Lyubarsky, 2017 como *Cryptophilus simplex* Wollaston, 1857).

Cryptophilus propinquus Reitter, 1874

Material examinado: Malaysia. Pahang, Tioman Island, Kampung Tekek, 15-26.VII.1992, 4 ♂♂ (leg. R. Schuh).

Distribución. Región paleártica: centro y sur de Europa, Turquía, Turkmenistán, Afganistán, Japón. Región oriental: India, Tailandia, Vietnam, Malasia (Węgrzynowicz, 2007; Lyubarsky, 2017).

Cryptophilus quadrisignatus Motschulsky, 1860

Distribución. Región paleártica: Cáucaso, China (Jiangxi, Sichuan, Shaanxi), Japón, extremo oriente ruso. Región oriental: Tailandia, Mae Hong Son, Pai (Węgrzynowicz, 2007; Lyubarsky, 2017).

Agradecimientos

Quiero expresar mi agradecimiento al Dr. Christoffer Fågeström, Biological Museum Lund University, Suecia, por el préstamo del material que sirvió de base a este estudio. Igualmente, extendiendo mi agradecimiento a los revisores y al Comité Editorial de *Graellsia*, por las valiosas y oportunas sugerencias.

Declaración de conflictos de interés

El autor de este artículo declara no tener conflictos de intereses económicos, profesionales o personales que pudieran haber influido de forma inapropiada en este trabajo.

Referencias

- Arnet, R.H., Thomas, M.C., Skelley, P.E. & Frank, J.H., 2002. *American Beetles, Vol. 2: Polyphaga: Scarabaeoidea through Curculionoidea*. CRC Press. Boca Raton. 861 pp. + 4 pl. <https://doi.org/10.1201/9781420041231>
- Bousquet, Y., Bouchard, P., Davis, A.E. & Sikes, D.S., 2013. Checklist of beetles (Coleoptera) of Canada and Alaska, Second edition. *ZooKeys*, 360: 1–44. <https://doi.org/10.3897/zookeys.360.4742>
- Esser, J., 2016. Über die Identität von *Cryptophilus integer* (Heer, 1841) (Coleoptera: Erotylidae). *Entomologische Nachrichten und Berichte*, 60: 213–218.
- Esser, J., 2017. On the Nearctic *Cryptophilus* Reitter, 1874 (Coleoptera: Erotylidae). *Linzer Biologische Beiträge*, 49 (2): 1133–1137.
- Iablokoff-Khnzorian, S.M., 1975. Étude sur les Erotylidae paléarctiques. *Acta Zoologica Cracoviensis*, 20 (8): 201–249 + XX pl.
- Lyubarsky, G.Y., 2010. A new beetle species from the Russian Far East (Coleoptera: Cucujoidea: Erotylidae). *Russian Entomological Journal*, 19 (2): 109–110. <https://doi.org/10.15298/rusentj.19.2.03>

- Lyubarsky, G.Y., 2017. New records of Cryptophagidae and Erotylidae (Coleoptera: Clavicornia) from the Caucasus: northern and eastern faunal elements, and faunistic notes for the Oriental and Australian regions. *Euroasian Entomological Journal*, 16 (4): 397-400
- Mittermeier, R.A., Robles-Gil, P., Hoffmann, M., Pilgrim, J., Brooks, T., Mittermeier, C.G., Lamoreux, J. & Daq, G.A.B., 2004. *Hotspots Revisited: Earth's Biologically Richest and Most Endangered Terrestrial Ecoregions*. CEMEX, Mexico City. 390 pp.
- Otero, J.C. & Pereira, J.M., 2018. The genus *Cryptophagus* Herbst, 1792 (Coleoptera: Cryptophagidae) in Japan with description of a new species. *Journal of Asia-Pacific Entomology*, 21: 1434–1449.
<https://doi.org/10.1016/j.aspen.2018.11.008>
- Węgrzynowicz, P. 2002. Morphology, phylogeny and classification of the family Erotylidae based on adult characters (Coleoptera: Cucujoidea). *Genus*, 13 (4): 435-504.
- Węgrzynowicz, P. 2007. *Erotylidae*, pp. 531-546. In: Löbl & Smetana (Eds.). *Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4*. Apollo Books. Stenstrup. 935 pp.